

VOCAȚIA ANTROPOLOGICĂ A DREPTULUI

Ioan HUMĂ

doctor, profesor universitar,

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, profesor invitat,
România

e-mail: ioan_huma@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-9872-0908>

Globalizarea induce diverse efecte restructurante și în plan juridic, unde, în consecință, se resimte nevoia umanizării componentei tehnico-formale a dreptului, a recuperării, nicideată încheiate, a omului din hățișul multiplelor provocări instrainante. Ceea ce este posibil prin afirmarea conștiinței critice a creativității juridice și ridicarea la rangul universalității a principiilor și valorilor regăsite în unitatea de esență a diversității civilizaționale a lumii. Pe această bază, funcția valorizatoare a dreptului reușește să exprime asigurator vocația sa antropologică.

Cuvinte-cheie: globalizare, universalizare, condiție umană, valori-scop, vocația antropologică a dreptului.

THE ANTHROPOLOGICAL VOCATION OF LAW

Globalization induces various restructuring and legal effects, where, consequently, there is a need to humanize the technical-formal component of law, to reclaim, an action although never accomplished, the man from the trap of multiple alien challenges. This is possible by asserting the critical consciousness of legal creativity and raising to the rank of universality the principles and values found in the unity of essence of the civilizational diversity of the world. On this basis, the valorizing function of law manages to express its anthropological vocation with assurance.

Keywords: globalization, universalization, human condition, goal-values, the anthropological vocation of law.

VOCATION ANTHROPOLOGIQUE DU DROIT

La mondialisation induit divers effets de restructuration et au niveau juridique, où, par conséquent, la nécessité d'humaniser la composante technico-formelle du droit se fait sentir; la récupération, jamais achevée, de l'homme des griffes de multiples défis aliénants. Cela est possible en affirmant la conscience critique de la créativité juridique et en élevant au rang d'universalité les principes et les valeurs trouvés dans l'unité de l'essence de la diversité civilisationnelle du monde. Sur cette base, la fonction valorisante du droit parvient à exprimer sa vocation anthropologique d'assureur.

Mots-clés: mondialisation, universalisation, condition humaine, valeurs-but, vocation anthropologique du droit.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ ПРАВА

Глобализация вызывает различные структурные и правовые последствия, в результате чего возникает необходимость гуманизации технико-формальной составляющей права – никогда не завершеного освобождения человека, из ловушки многочисленных чужеродных вызовов. Это возможно, утверждая критическое восприятие правового творчества и возводя в ранг универсальности принципы и ценности, заложенные в единстве сущности цивилизационного разнообразия мира. Исходя из этого, оценивающая функция права позволяет с уверенностью утверждать свое антропологическое призвание.

Ключевые слова: глобализация, универсализация, состояние человека, целевые ценности, антропологическое призвание права.

În baza distincției făcute de cercetători ai problemei¹ între latura de profunzime a globalizării, vizând temeiurile ei de valoare, și aceea spațială, am putea identifica o dimensiune **intensivă** și alta **extensivă** a globalizării normativității juridice. Cea dintâi privește, am spune, criteriile de valoare care fundează, mai exact care ar trebui să fundeze evoluția dreptului în conformitate cu idealurile îndrumătoare și valorile constitutive ale umanității, acelea care, fără a sta într-un empireu transcendent, nu stau nici sub semnul timpului corupător, alcătuind, dimpotrivă, un *nous*, un câmp spiritual de valabilitate axiologică neconjuncturală, în care se înscriu și principiile juridice și valorile promovate normativ. Acestea din urmă sunt chemate să exprime, în măsura realizării lor, funcția antropologică a dreptului². Dimensiunea extensivă a globalizării în drept nu referă la spațiul ideal, al **valabilității axio-antropologice** a normelor, ci la acela real, cu adevărat extensiv întrucât devansează sistemele legislative naționale spre unul înglobant, de ordin planetar.

Distincția pe care o facem este însă operantă dacă se refuză absolutizării. În fond, dimensiunea extensivă a globalizării dreptului, proprie normativității din **interspațiul** sistemelor juridice particulare – tinzând, acesta, să devină **intraspațiul** înglobant al acelora –, privește condiția tehnico-juridică a normativității de drept în ceea ce ea excede sistemelor naționale. Dar, așa cum nici la nivelul unui sistem de drept particular condiția tehnico-formală a normei nu se substituie semnificației ei principiare, de conținut valoric, la fel este de așteptat ca și în câmpul tranzient al normativității globalizate să primeze semnificația de conținut a normelor, adică

¹ Cf. Ion Craiovan, Monica Istrate în **Ipostazele justiției**, Ed. Universul Juridic, București, 2012, pp. 233-250, unde autorii prezintă dintr-o perspectivă sintetică ceea ce ar putea fi numit „o nouă revoluție a dreptului”.

² Funcție radiografiată exemplar de Alain Supiot în monografia **Homo Juridicus: eseu despre funcția antropologică a dreptului**, București, Ed. Rosetti Educational, 2011.

principiile și valorile defnitoriu antropologice în raport cu suportul lor tehnico-juridic. În logica sa, acesta din urmă exprimă, totuși, raționalitatea juridică, dar în condiția sa formală, neputând, de aceea, satisface exigența decisivă a **legitimării** legalității și ordinii de drept, legitimare întemeiată la rându-i în principii și valori acreditate social. În acest sens, universalizarea dreptului implică, în perspectiva istorică, o ordine de drept de un cu totul alt tip și deschidere, la a cărei edificare să contribuie corelativ și integrativ națiunile și statele. Oricât de firesc, dacă ar fi să fie, s-ar configura ordinea în cauză ca un proces obiectiv, ea nu poate să nu se asocieze cu o idee călăuzitoare, cu un set de așteptări. Acestea, toate, refuzându-se însă proiectelor voluntariste, sunt reflexul conștientizat al discontinuității **timpului juridic**, având ritmurile lui, altele decât cele ale timpului matematic, deci cu întoarceri reîntemeietoare de sens spre achizițiile trecutului, apte să stea la baza schimbărilor impuse de mersul lucrurilor. Încât, universalizarea dreptului este deopotrivă **procesul și ideea** care îl constată și îl justifică într-un fel ori în altul. Dar ideea ei eșuează în proiect voluntarist dacă se vrea rațiunea ordonatoare a mondializării dreptului. Cum nici sistemele naționale de drept nu poartă pecetea unei rațiuni apriori ordonatoare, cu atât mai puțin ar putea opera aceasta în procesul atât de complicat al globalizării dreptului. Dreptul planetar, înțeles ca evoluție organică a normativității juridice deschise la cerințele globale, are a se refuza proiectelor deduse dintr-o voință legislatoare, inerent reductivă. Ca realitate viabilă, el nu se poate constitui decât **inductiv**, prin generalizarea tendințelor obiective de evoluție integrativă.

Există și pe terenul incipientei integrări juridice universalizatoare o seamă de tentații, de strategii, interese și atitudini voluntariste care îmbracă falsa aură a rațiunii ordonatoare, deturnând dreptul de la universalizarea sa neînstrăinată. Vom face referire la câteva dintre ele, invocate în literatura problemei, însă

susceptibile de accentuări necesare într-un orizont al așteptării propriu, și aici, **paradigmei identitare**.

Spiritul culturii și civilizației occidentale s-a manifestat și în construcția juridică, unde omului i s-a atribuit, desacralizant, capacitatea de a crea legile cetății și ale vieții sale. Omul își dă sieși legile, devenind măsură a lucrurilor. S-a instituit astfel, de aproape un mileniu încoace, o viziune faustică asupra prezenței sale în lumea devenită astfel o lume pentru el, croită după chipul și asemănarea sa. În acest cadru, drepturile omului nu ar fi astăzi decât expresia în absolut a faustismului funciar Occidentului. Devenite însă o ideologie expansionistă, negatorie nu numai față de lăudabila rațiune originară, intrinsecă, ele se opun radical concepției și valorilor de extracție transcendentistă, pentru care Legea nu stă la voința omului, fiind, dimpotrivă, **revelată**, cu consecințele care rezultă de aici pentru statutul omului, pentru condiția sa religioasă, morală și politică, fondate pe valori absolute, opuse astfel radical individualismului relativist. Avem de-a face cu un conflict la suprafață metafizic, dar exprimând în adânc deosebiri radicale în planuri vitale ale vieții și politicii statelor. Încât, o universalizare juridică cu pretenție de model ideologic impus nu face decât să nască un nou fundamentalism, alimentând exclusivismul celor deja existente. E însă un fapt tot mai evident că statutul omului în Univers nu poate lua decât chipul condiționărilor culturale în care s-a născut și format. Reducerea la numitorul comun al unei ideologii, oricare ar fi ea, blochează configurarea universalistă a imaginii sale juridice; aceasta urmează să se redefinească cu fiecare etapă a istoriei, implicat a globalizării dreptului, prin formule și soluții tehnice decurgând din procesele calitative ale convergenței valorice a tipurilor de spiritualitate. Numai prin considerarea diferențelor – nu ca un scop în sine, ci datorită forței lor creative degajată particular pentru a exprima omul și umanitatea în unitatea întregitoare a esenței general umane – , se poate ajunge, oricât

de dificil se dovedește drumul, la soluțiile integra-toare ale universalizării statutului lor juridic, odată cu universalizarea dreptului. În locul uniformizării popoarelor și culturilor prin modéle și politici impuse – atât de felul ideologiei drepturilor omului, cât și al fundamentalismelor opuse ei, **universalizarea valorilor juridice și globalizarea lor tehnică au a ridica ideea diversității la rangul principiului unificator, dincolo de care diversitatea poate fi manipulată în scopul estompării, chiar a anulării identității de sine a popoarelor și culturilor**.

După cum s-a putut observa, secolul în care am pășit amplifică fenomenul particularizării reglementărilor juridice sub presiunea economiei de piață; la rândul-le, conjuncturile politice relativizează criteriile legalității, confruntată și cu ascendența izvorului jurisprudențial de drept. Sistemul normativ al statelor se sufocă în spațiul formal tradițional al normelor de maximă generalitate și impersonalitate, supuse presiunii faptelor și dinamicii relațiilor sociale. Se produce în plan normativ o necesară deplasare de accent de la generalitate la singularitate iar constrângerea face loc flexibilității normative³. În această situație, „supapa de siguranță” s-a dovedit a fi dreptul contractelor. Creșterea însemnătății contractului ca izvor de drept este expresia juridică a culturii occidentale a contractului, reflectată în filosofia contractualistă a Epocii moderne și cu o practică internațională deja consacrată, odată cu aceea a liberului schimb. Dar dacă dezvoltarea economică asigurată prin libera inițiativă a impus ca o necesitate obiectivă extinderea practicii contractelor la scară planetară, totuși substratul ideologic ce o susține, anume viziunea contractualistă, vine în coliziune cu acele culturi pentru care relația contractuală, bazată mai ales pe **a da și a primi**, nu poate aspira la prevalență în raport cu mobilurile de factură supe-

³ Cf. Mircea Duțu, **Știința în paradigma codificării /re-codificării dreptului. Cazul României**, în „Studii și Cercetări Juridice”, an I (57), nr. 1, București, ianuarie-martie 2012, p.37.

rioară ce motivează relațiile interumane și, în plan juridic, în raport cu legea și temeiurile ei spirituale. Fundată cândva în concepția dreptului natural, teoria contractualistă de astăzi, pilon ideologic al globalizării, mizează absolutizant pe factorul economic al liberului schimb în explicarea libertății contractuale, extinsă la înțelegerea libertății în genere. Putem însă deduce procesul complex al universalizării dreptului și a valorilor diverse ce o consfințesc din globalizarea legilor pieței? Nu revenim, iarăși, la reduționismul economismului vulgar? Ce ar rămâne din aura dreptului dacă e luat ca o pârgie instrumentală a economicului? Nu devine, acesta din urmă, un fel de **fatum** al dreptului? Mai poate dreptul să promoveze astfel valorile transeconomice, acelea care dau sens major vieții omenești și fixează, ele în realitate, funcția instrumentală a economicului? Universalizarea dreptului nu poate fi cu adevărat decât acea **mutație axiologică** a funcțiilor de până acum ale juridicității, în baza căreia să se asigure și să se sporească identitatea insului și a comunităților, condiție absolută a dezînstrăinării și creativității omenești. Însăși viața socială, luată în unitatea vie a manifestărilor sale diverse, nu rezidă dominant în forțele de producție, ci în normele și valorile sale constitutive. Contractualismul nu poate fi platforma teoretică aptă să fundamenteze drepturile omului odată ce ignoră că economia de piață îi adună laolaltă pe oameni pentru a-i despărți apoi în câștigători și perdanți! O dovedește și faptul că destule forme uzitate ale contractului induc unilateralitatea obligațiilor asumate, nu atât reciprocitatea lor, care ar trebui să fie definitorie pentru egalitatea și libertatea reală a părților. Ideea voinței absolute a părților, dedusă speculativ din suportul formal al contractului, este cel puțin o naivitate. Afară de aceasta, contractualismul ca teorie dar, iată, și ca practică extinsă a raporturilor juridice ridică la proporțiile unei dogme încrederea, ca să nu spunem **credința**, în corectitudinea agenților contractanți. Pe acest teren, ca și în teoria și prag-

matica politică, corectitudinea părților se profilează ca o exigență prioritar procedurală și de oportunitate, vizând cel mult avantajul reciproc; formalizarea ei contractuală tinde spre o golire de conținut moral întrucât e dedusă din gestiunea intereselor ce comandă contractul, nu din valorile întemeietoare ale raporturilor juridice, inclusiv contractuale, în primul rând acelea de substrat moral. Poți fi „corect”, poți fi chiar legal, fără să fii **prin aceasta** și moral. Punerea în surdină, fie și indirect, a factorului de conținut în formalizarea corectitudinii contractuale se însoțește paradoxal cu apelul la blazonul Eticii în consacrarea științifică a noilor discipline juridice, precum **Etica afacerilor** și nu numai. Rațiunea pretins științifică își este sieși suficientă; de atâta Etică, dreptul uită de morală! Însă o astfel de raționalizare, având ca bază „raționalismul contractualist” dedus din exercițiul intereselor, nu poate reprezenta direcția autentică a universalizării dreptului. Aceasta este o construcție pe verticală a valorilor juridicității.

Să mai adăugăm un aspect. Dreptul contractelor, tinzând a marca o direcție principală a globalizării dreptului, este până la urmă o procedură tehnică, alături de celelalte izvoare formale ale dreptului. Or, acestea stau sub presiunea dinamicii factorilor sociali cu rol de surse primare ale dreptului. Ceea ce s-a numit **dreptul spontan**, de care se vor lega poate neanticipate acum componente evolutiv-creative ale globalizării dreptului, este în ultimă analiză expresia stărilor de spirit și comportamentelor colective, ele însele devenind tot mai mult manifestarea concentrată a surselor primare, de ordin social, ale dreptului. Ceea ce poate evidenția, între altele, că universalizarea dreptului nu o va putea revendica o conștiință juridică preconstituită a umanității. Ridicarea dreptului la cotele valorice apte să exprime normativ integralitatea armonizată a societății globale are a se realiza **inductiv**, ca rezultat al convergenței treptate a conștiinței națiunilor, a comunităților în genere. Acestea, prin conștiința identității lor, vor fi sau vor

trebui să fie adevăratele puncte nodale ale construcției juridice viitoare, **sursa primară concentrată a globalizării dreptului**, sursă prin care însăși globalizarea susține, prin **transmutația valorică a izvoarelor ei formale**, universalizarea dreptului.

Desigur, extinderea practicii contractului și transformarea acestuia în izvor semnificativ de drept răspunde unei necesități obiective. Ceea ce nu justifică ridicarea la rangul valorii directoare a universalizării dreptului a ceea ce nu e decât un mijloc îndeosebi procedural de reglementare a conduitelor prin contract. Tocmai aceste limite obiective ale contractului ca izvor de drept aflat în expansiune planetară impun un concept al universalizării dreptului în măsură să mizeze **compensatoriu** pe promovarea și garantarea adevăratelor drepturi ale omului: acelea izvorând din năzuința reală a împlinirii sale ca personalitate, în acord cu natura umană și cu aspirațiile moral-spirituale chemate să o modeleze ascendent.

Așadar, globalizarea dreptului are a opera cu o seamă de accente axiologice în ce privește statutul drepturilor omului, astfel încât acesta să consfințească condiția civică îndatoritoare a insului în cetate și, deopotrivă, oferta umanizatoare a cetății în raport cu insul, căruia să-i asigure climatul formativ-identitar al afirmării sale ca **persoană**: persoană morală, devenită subiect de drept nu în abstract, ci în relația obiectivată cu „ceilalți”. În acest sens, este de așteptat ca universalizarea dreptului să ducă mai departe achizițiile umaniste ale culturilor, inclusiv valorile juridice ce ele le exprimă; nu salturile calitative, ca formulă de progres, cu negația frustrantă ce le însoțesc, au a caracteriza procesul în cauză, cât continuitatea creativă, deschisă la provocările mondializării. **Universalizarea dreptului poate fi conștiința critică a globalizării, dubletul ei însoțitor, chemat să umanizeze componenta tehnică a globalizării dreptului, să recupereze superior omul ca ființă conștientă de sensul libertății sale și de obligațiile asumate în raport cu „ceilalți”**. Prin drept, liberta-

tea nu poate fi decât **asumare imperativă** pentru a fi cu adevărat fapt social efectiv, dezînstrăinant. Ceea ce înseamnă că libertatea, însuși omul care dispune de ea nu constituie scop în sine, deci nici scopul ultim al promovării juridice a drepturilor omului; ca și până acum și cu atât mai mult în dorita societate umanizată a viitorului, omul și libertatea sa vor avea sens în relația reciprocă cu lumea și comunitatea, în care sentimentul libertății dobândește finalitatea angajării și responsabilității. Deși pe etape determinate de obiectivare acțională ori atitudinală libertatea se profilează ca valoare-scop, ea rămâne valoare-mijloc în raport cu orizontul social și spiritual al afirmării umane. Ne putem însă întreba în ce măsură se regăsește această veche, elementară dar mereu actuală exigență etic-filosofică în construcția juridică prezentă și, după cum se întrevede, și de perspectivă a problematicii drepturilor omului atâta timp cât ea mizează pe omul unilateral al economiei de piață, al societății de consum, deci pe omul-ființă insulară, scop în sine, individualist? Mai mult, el este încurajat și prin mai recente reglementări juridice din unele state occidentale să transforme libertatea sa în libertinaj, să o îndrepte împotriva moralei, a esenței umane și naturii proprii de ființă rațională. Iată, amintim doar unul dintre seturile de astfel de licențieri comportamentale admise – ceea ce în fapt e încurajare! – de lege: legalizarea adopțiilor în cuplurile homosexuale. Fără îndoială, vor apărea grave consecințe, ieșite la iveală în timp, prin permisivitatea legii. Dar o abordare vituperantă, necesară în raport cu gravitatea efectelor, ar atrage acuza de încălcare a drepturilor omului, deși există, nu?, și dreptul omului de a nu fi de acord cu reglementările în cauză și de a-și exprima deschis acest dezacord! Se pare însă tot mai mult că există drepturi ale omului numai pentru legitimarea anomicului, nu și pentru aceia care îl resping. Totuși, să ne întrebăm: unde sunt drepturile copilului ca drepturi - și ele, nu? – ale omului, copil crescut în „atmosfera intimizantă” a „cuplului paren-

tal” homosexual? Ce model comportamental va putea alege el? Poate fi admis ca drept al omului ceea ce subminează așezarea naturală, biopsihică, dar și aceea socială a relațiilor interumane? Dimpotrivă, abandonarea – legalizată! – a autolimitării morale a exercițiului libertății nu conduce decât la decăderea ființei umane.

Cum se constată deja, finalitatea antropologică a dreptului tinde să se efemezeze; dreptul se desparte de morală. Încercări de acest fel, fie doctrinare, fie practice, au mai fost, conducând la transformarea dreptului într-un instrument funest al dezumanizării individului și societății. Ele au stat sub semnul **dreptului forței**, în timp ce acum operează sub acela al **forței dreptului**, supralicitată însă prin despărțirea sa de morală, de fundamentele principiare ale omenității. E adevărat, e o despărțire neclamată, senină chiar, dar nu mai puțin gravă. Golirea de conținut moral condamnă dreptul la o normativitate sterilă. Însă ceea ce pare a fi, prin neutralitatea admisă, „dincolo de Bine și de Rău”, e de fapt doar dincolo de Bine la propriu. Poate mai puțin evident, prin aceasta nici Răul nu mai apare ca fiind Răul; el iese din dualitatea ce îl definea și evidenția prin opoziția față de Bine, subzistând în haina derutantă, **nepolarizată** a unei anormalități... normale! Avem de-a face nu cu o travestire, oricum provizorie prin datul ei; este o mutație de sens axiologic, în care Răul apare el însuși ca Bine deplin și definitiv! Întâlnim aici o manifestare absolută a înstrăinării de sine a omului prin înstrăinarea dreptului de finalitatea sa, aceea adevărat umanistă. Dreptul rătăcește astfel – tehnicist, însă îndeosebi nihilist – ca o corabie fără pânze pe apele postmodernismului abandonar. Să fie despărțirea de morală, fie și nedeclarată, una dintre direcțiile evoluției sale mondializatoare? E greu de admis, odată ce forța identitară a culturilor neoccidentale se refuză definitiv expansiunii modelului individualist exprimat de dreptul și de cultura occidentală ce-l cuprinde. Cum s-a putut observa, civilizațiile și culturile neoccidentale con-

sacrate, deși au adoptat din nevoi pragmatice, îndeosebi comerciale, modernitatea Vestului, inclusiv a suportului ei juridic-instrumental, nu au făcut-o cu prețul anulării identității lor. Modelul cultural al Vestului, concepând omul ca imagine a Demiurgului universal, întâmpină rezistențe metafizice, religioase, morale și până la urmă și politice și juridice; el încumbă o viziune luciferică, cu totul opusă aceleia pentru care omul e luat ca parte a Firii, trăind în acord cu legile ei, devenite pentru el legi morale ale integrării și armoniei cosmice. Doctrinile etico-filosofice vestice, cu ecouri în acelea sociologice și politico-juridice, prezentând, într-un fel sau altul, omul ca stăpân al lumii, relativizează subiectivist criteriile de valoare ale temeiului său existențial. Ceea ce se prelungește și în modul de abordare a problematicei drepturilor omului, unde se fetișizează ideea ca atare de drepturi, rupându-se de fireasca ei legătură cu aceea de îndatoriri, în raport cu care, abia, se justifică înseși drepturile, inclusiv în sens juridic, nu doar logico-filosofic. Se ajunge astfel la conceperea tabloului drepturilor, construit deductiv-speculativ, ca un monument ridicat în slava omului. Tribut al orgoliului luciferic, el induce inevitabil imaginea unui monument ...sepulcral! Nu aceasta ar trebui să fie direcția urmată de procesul mondializării juridice. Libertatea, celelalte drepturi ale omului sunt un scop luminos al dreptului ca drept, dar ele au a fi deduse – cum s-a întrevăzut de către înseși mințile lucide ale culturii occidentale – , din conținutul și valorile generale ale imperativității juridice, nu aceasta din urmă să fie croită procustian după individualismul structural al sistemului de drepturi și libertăți.

O atare concepere absolutizantă a ideii de om în orizontul drepturilor omului, orizont ideologizat și politizat, nu face decât să evidențieze contradicția dintre **modelul**, propus, al omului și **omul real**, acela insularizat și redus la un simplu număr în economia haotică de piață și în societatea consumistă. Așa cum remarcă analiștii, indicatorii dezvoltării umane,

desigur semnificativi în ordinea factorului economic, spun prea puțin când nu spun mai deloc despre trebuințele și aspirațiile spirituale ale omului, în măsură, ele, să definească ființa gânditoare și câmpul ei **noologic** de așteptare. În ordinea ei, egalitatea, susținută și cu mijloacele formale ale dreptului, nu mai poate să se revendice unui concept cantitativist. Egalitatea de șanse continuă să opereze însă în acest sens, iar succedaneul ei reparator – discriminarea pozitivă – o dovedește cu prisosință, adresându-se **masei** celor considerați discriminați. Egalitatea se construiește pe substratul **diferențelor întemeietoare de individualitate**, recunoscute și susținute și cu mijloacele dreptului. Aici intervin „indicatori” mult mai sensibili ai dezvoltării umane, pe care problematica drepturilor omului nu are cum să-i pună în lucrare odată ce legalizează ceea ce e instinctual în om, nu ceea ce îl definește ca ființă superioară. De aceea, universalizarea construcției juridice are de asigurat, în direcția ei, o reevaluare a **criteriilor calitative** de afirmare a omului ca individualitate creativă în cetate și comunitate.

Individualismul desparte însă omul de om. El nu poate întreține **solidaritatea**, altfel vitală societății. Sentimentul social, invocat în științele tangente dreptului, este produsul efectiv al conjugării complinitorii a faptelor izvorând din conștiința de sine a oamenilor cristalizată ea însăși prin sentimentul apartenenței identitare. Când privește societatea globală, ea nu va reuși să fie altceva decât expresia cantitativă a indivizilor ce o compun dacă între ei nu se va naște relația de solidaritate decurgând din conștientizarea interdependențelor la scară planetară, datorate asigurării securității comune în fața riscurilor majore provocate în primul rând de civilizația tehnologică. Cu toate acestea, exigența solidarității nu are a excede drepturilor subiective; misiunea ei este să le orienteze noncontradictoriu în desfășurarea raporturilor juridice. Altfel, dincolo de ele, solidaritatea ar dizolva liantul ce o susține, personalitatea individului,

alunecând în aglutinare gregară. Este tocmai ceea ce aduce cu sine egalitarismul, definitoriu noncalitativ, opus diferențelor creative care unesc oamenii, asigurând în fapt solidaritatea. Cum diferențele în cauză antrenează opțiuni și valori, consensul care se naște, deși nu automat, ca vector al solidarității sociale, presupune, nu ocolește cum se acceptă în diferite confruntări de idei, angajările, opțiunile valorizatoare; consensul în afara valorilor **alese** este o falsă problemă, nu are obiect. Nici formele consacrate juridic ale consensului, pe care societatea globală le va extinde și perfecționa, nu vor fi operaționale fără suportul valorilor metajuridic consfințite, fie ele morale, religioase, filosofice ori chiar numai politice. Vidate sub aspect axiologic, atât consensul, cât și dreptul care-l formalizează apar în raport cu oamenii ca o exterioritate: de relații, respectiv de norme. E însă fapt elementar că așa cum relațiile interumane și sociale nu poartă între oamenii luați ca abstracții, nici normele nu sunt imperative pur formale, pozitivitate neutră axiologic, numai bună de exportat. Și unele și celelalte vehiculează valori acceptate de o comunitate sau alta, respectiv, de urmat. Interiorizare imperativă a valorilor asumate, dreptul este în ordinea sa manifestarea cauzalității prin libertate. Numai ca ecou neperturbat al valorilor cardinale, dreptul rămâne factor activ al dinamicii sociale întru formarea societății globale multipolare și a culturii ei integrative.

Referințe bibliografice

1. CRAIOVAN, I. ISTRATE, M. *Ipostazele justiției*. București: Ed. Universul Juridic, 2012.
2. DUȚU, M. Știința în paradigma codificării /reco-dificării dreptului. Cazul României // În: *Studii și Cercetări Juridice*, an I (57), nr. 1. București: Ianuarie-Martie, 2012.
3. SUPIOT, A. *Homo Juridicus: eseu despre funcția antropologică a dreptului*. București: Ed. Rosetti Educational, 2011.